

Microcosmos Inesperados: A Realidade como Holograma

Unexpected Microcosms: Reality as a Hologram

Rubens Takamine¹

Resumo

Microcosmos Inesperados (2021) consiste na instalação de simulações holográficas em espaços públicos. Para o físico David Bohm, toda matéria animada e inanimada está inseparavelmente integrada, imersa na totalidade do universo tal como a propriedade fractal de um holograma. Nesse ensejo, esmaecendo fronteiras entre os campos da arte e das ciências, o presente texto resgata a potência das teorias holográficas dos anos 80, enquanto metáfora na produção artística contemporânea, a fim de ampliar horizontes no reconhecimento de epistemologias não-ocidentais.

Palavras-chave: Arte; Holograma; Ciência; Antropologia; Filosofia

Abstract

Unexpected Microcosms (2021) consists of the installation of holographic simulations in public spaces. For the physicist David Bohm, all animate and inanimate matter is inseparably integrated, immersed in the totality of the universe just like the fractal property of a hologram. In this opportunity, blurring boundaries between the fields of art and science, this text rescues the power of the holographic theories of the 1980s, as a metaphor in contemporary artistic production, in order to broaden horizons in the recognition of non-Western epistemologies.

Keywords: Art; Hologram; Science; Anthropology; Philosophy

Introdução

Impressionante por suas propriedades físicas, o holograma sempre chamou a atenção de artistas, designers, cientistas, filósofos e estudiosos de diversas áreas. A técnica holográfica

¹ Rubens Takamine é artista, pesquisador e educador, mestrando em Poéticas Interdisciplinares pelo Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da EBA-UFRJ.

foi descoberta em 1947 com esforços do físico húngaro Dennis Gabor ao buscar ferramentas para melhorar a resolução de imagens geradas pela microscopia eletrônica. Mas foi só após o surgimento do raio *laser*, em meados de 60, que Gabor encontrou respostas para as lacunas de sua investigação, promovendo uma proliferação de pesquisas, na época. Tal feito lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1971.

Assim como a imagem na fotografia analógica, a imagem holográfica se forma em um pedaço de filme. Contudo, apesar de utilizarem a luz para sensibilizar o material fílmico, são técnicas com propriedades completamente distintas. A fotografia mantém a imagem fixa por qualquer ângulo que se olhe, correspondendo a um único ponto de vista com duas dimensões. Já o holograma é um sistema de dados que reconhece e imprime todas as informações visuais provenientes de um objeto original, reproduzindo, no filme, uma imagem multidimensional. Esse sistema ocorre por meio de raios *laser* quando estes se dividem e se refratam em feixes separados: o primeiro feixe de luz é projetado no objeto a ser reproduzido, enquanto o segundo feixe colide com a luz refletida do primeiro. Quando isso ocorre, surge um padrão de interferência que é registrado no pedaço de filme holográfico reconstituindo a informação do objeto original. Por isso, o termo “holografia”, que significa “a escrita do todo”.

Quem não se lembra da inesquecível cena do filme *Star Wars*², lançado em 1977, em que a personagem Princesa Leia envia um pedido de socorro por meio de uma “transmissão holográfica”? A cena foi um notável marco, antecipando pela ficção um feito ainda não atingido pela ciência: a possibilidade de gerar hologramas que flutuam no ar sem a necessidade de um filme holográfico.³ Diante da insurgência da artemídia (MACHADO, 2002), muitos artistas passaram a se ancorar nas novas tecnologias da informação para especular as narrativas de futuro. Nas palavras do artista e curador cubano Angel Alonso Blanco, a holografia “é a utopia cubista concretizada, pelo menos no que se refere à tentativa desse movimento – uma verdadeira revolução na história da pintura – de representar todas as partes de um objeto” (BLANCO, 2016). A multidimensionalidade da imagem, as diferenças de cor e relevo, a

² *Star Wars: Episode IV – A New Hope*, direção por George Lucas. Fonte IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt0076759/> Acesso em: 16/05/2021.

³ Uma recente pesquisa foi publicada em agosto de 2020 na Optical Society of America (OSA), entidade científica dos EUA que divulga pesquisas da área de óptica e fotônica, menciona os avanços recentes da tecnologia holográfica. Disponível em: <https://doi.org/10.1364/OE.399369> Acesso em: 16/05/2021.

relação entre as partes e o todo, além do encanto proporcionado pelas metáforas que se extraem do paradigma holográfico (BOHM, 2001), impulsionaram diversos artistas em suas experimentações.

Os hologramas na arte e no entretenimento

Na década de 80, a holografia emergia nas artes com o desejo fugaz de expandir a imagem de seu plano bidimensional – tópico que é digno de uma tese, mas explicitaremos aqui apenas uma breve fatia do contexto brasileiro. Um dos primeiros artistas a manifestar interesse pela técnica, no Brasil, foi Moysés Baumstein que em 1982 montou um laboratório holográfico improvisado em sua produtora de vídeo, em São Paulo⁴. Posteriormente, Baumstein estabeleceu parcerias, sobretudo, com os artistas Julio Plaza e José Wagner Garcia e também com os poetas, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Esse dado é crucial, pois revela a importância das parcerias em se produzir hologramas – tanto naquele momento, como nos dias atuais – já que sua produção com uso de *lasers* não é simples, tampouco financeiramente acessível. Foram poucos os laboratórios instalados no Brasil, restritos, em sua maioria, às instituições de ensino. Isso explica o motivo da holografia parecer uma técnica datada, pouco explorada nas artes visuais.

No entanto, em 1987, aconteceu uma importante exposição: IDEHOLOGIA, realizada no Museu de Arte Contemporânea da USP com curadoria de Julio Plaza. A mostra foi um marco ao reunir poemas em holografia de Augusto de Campos, Pignatari, Plaza, Garcia e do próprio Baumstein. A pesquisadora Denise Azevedo Duarte Guimarães, que prestigiou a exposição, deixou-nos um breve relato:

Na ocasião, tive oportunidade de vivenciar uma experiência fascinante e inusitada, ao poder circular em volta dos poemas. Nesse meio holográfico, a poesia em movimento parecia materializar-se na tridimensionalidade da impressão luminosa; no entanto,

⁴ A produtora VIDECOM, criada por Moysés Baumstein existe até hoje, mesmo após décadas de seu falecimento, porém seu laboratório holográfico foi doado para a UNICAMP, em 2009. Fonte: <https://videcom.com.br/moyses-baumstein-holografia-holograma-vidcom-3d>

paradoxalmente, a matéria transformava-se em antimatéria, em algo impalpável e mágico.⁵

Imagem 1: “poema-bomba” (1987), de Augusto de Campos⁶

⁵ Depoimento extraído do artigo “Uma possível leitura do poema TERRA, de Décio Pignatari”, de autoria de Denise Azevedo Duarte Guimarães. Disponível em: <<https://interin.utp.br/index.php/i/article/view/46>> Acesso em: 18/05/2021.

⁶ Obra apresentada na exposição IDEHOLOGIA, produção holográfica de Moysés Baumstein. Fonte: Itaú Cultural. Disponível em: < <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento261903/idehologia-1987-sao-paulo-sp>> Acesso em: 20/05/2021.

Moysés Baumstein veio a falecer em 1991. Em 1992, foi realizada uma homenagem póstuma com exposição de seus trabalhos durante o 9º Festival VideoBrasil, que destacou a multidisciplinaridade do artista, com formação em matemática, física, sociologia e teatro. Unindo arte à ciência, Baumstein pôde ser vangloriosamente comparado aos artistas da Renascença⁷. Em 2009, o laboratório holográfico de Baumstein foi doado para o Departamento de Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).⁸

A holografia parece rondar o imaginário de uma geração de artistas que ousaram experimentar a técnica, mas por conta da dificuldade de acesso aos laboratórios e pelo pouco incentivo à pesquisa, foi sendo deixada de lado: uma brecha rapidamente preenchida por outras tecnologias mais acessíveis à experimentação graças ao *boom* da internet nos anos 90. Nesse mesmo período, o termo “holograma” foi difundido na cultura *pop* ao designar peças colecionáveis, os famosos *cards* ou *tazos* holográficos – febre entre as crianças e adolescentes.

Mais recentemente, outra técnica que ressurgiu sob égide do termo “holograma” foi o *Pepper’s ghost*, um truque de ilusão de ótica que opera a partir da reflexão da luz quando projetada em uma superfície translúcida, como vidro ou acetato. No século XIX, o cientista inglês John Henry Pepper criou a técnica utilizando espelhamentos para realizar ilusões no teatro e em óperas, reproduzindo imagens tridimensionais com certo aspecto fantasmagórico – por isso, o nome “fantasma de *Pepper*” (SARATH, 2010). Posteriormente, a técnica foi aprimorada e passou a compor atrações fantásticas em museus, parques de diversão e circos.

A técnica de ilusão de ótica tem sido utilizada também na indústria do entretenimento para “reviver” artistas falecidos, gerando comoção entre os fãs, mas também muitas críticas e controvérsias. Em 2012, o rapper Tupac Shakur foi recriado durante uma performance ao lado

⁷ Informações extraídas do site da VideoBrasil. Disponível em:
<<http://site.videobrasil.org.br/acervo/artistas/artista/96557>> Acesso em: 21/05/2021.

⁸ Informações extraídas do site da produtora de Moysés Baumstein, VIDECOM. Disponível em:
<<https://videcom.com.br/moyses-baumstein-holografia-holograma-videcom-3d>> Acesso em:
21/05/2021.

de Snoop Dogg no *Coachella Music and Arts Festival*⁹. Em 2014, o cantor Michael Jackson ressurgiu durante a *Billboard Music Awards* interagindo com dançarinos¹⁰. E a mais recente experiência, foi a da cantora Whitney Houston, revivida na “turnê holográfica” intitulada *An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour*, que circulou no Reino Unido durante o primeiro semestre de 2020¹¹.

Os microcosmos inesperados

Diante das possibilidades apresentadas, em setembro de 2020, fiz um experimento intitulado *Microcosmos Inesperados* na qual instalei uma pequena simulação holográfica (imagem 2) em uma prateleira de atuns de um supermercado. Buscando esmaecer fronteiras entre o real e o virtual, o intuito foi, sobretudo, desviar o olhar dos espectadores – no caso, os próprios consumidores locais – para o inusitado. Na impossibilidade de criar um holograma original, pela ausência de infraestrutura (filmes holográficos e *laser*), criei uma videoescultura utilizando o *Peppers's ghost* para gerar a imagem de pássaros modelados em 3D. A fim de obter o efeito desejado para a projeção, utilizei uma pirâmide feita de resina transparente sob uma superfície emissora de luz, no caso, um celular *smartphone*.

⁹ Ver apresentação de Tupac Shakur em: < <https://youtu.be/TGbrFmPBV0Y> > Acesso em: 21/05/2021.

¹⁰ Ver apresentação de Michael Jackson em: < <https://youtu.be/jDRTghGZ7XU> > Acesso em: 21/05/2021.

¹¹ Informações sobre a turnê holográfica de Whitney Houston no site da *Base Hologram*. Disponível em: < <https://basehologram.com/productions/whitney-houston> > Acesso em: 21/05/2021.

Imagem 2: Rubens Takamine, *Microcosmos Inesperados*, instalação com simulação holográfica, Rio de Janeiro, 2020¹²

Comercialmente, muitas experiências com ilusão de ótica ou realidade aumentada são difundidas como “hologramas”, embora possuam propriedades físicas muito distintas em relação à holografia concebida por Dennis Gabor. De certa forma, essa atitude demonstra o desconhecimento do público acerca de suas características fundamentais, tendo em vista não apenas a estética das imagens multidimensionais que flutuam no espaço, mas também, a relevância dos hologramas nos campos ético, cognitivo e epistemológico.

Desde a infância, questões profundas direcionavam meu interesse, superando o deslumbramento pela imagem, em si: 1) Que fronteiras limitam o real do virtual? 2) O que é a realidade? 3) Todos nós enxergamos a realidade da mesma forma?

A artemídia, como qualquer arte fortemente determinada pela mediação técnica, coloca o artista diante do desafio permanente de, ao mesmo tempo em que se abre às formas de produzir do presente, contrapor-se também ao determinismo tecnológico, recusar o projeto

¹² Para visualizar a experiência, acesse o vídeo no Vimeo do artista. Disponível em: <<https://vimeo.com/470882946>>. Acesso em: 21/05/2021.

industrial já embutido nas máquinas e aparelhos, evitando assim que a obra resulte simplesmente num endosso dos objetivos de produtividade da sociedade tecnológica. (MACHADO, 2002, p.24)

É pertinente a reflexão tecida por Arlindo Machado sobre a artemídia, pois, sobretudo, *Microcosmos Inesperados* é uma instauração de experiências: estou menos interessado na técnica do que na possibilidade de ativar a obra, e observar as interações que dali emergem.

Imagem 3: Rubens Takamine, “Microcosmos Inesperados”, instalação com simulação holográfica, Rio de Janeiro, 2020

Com intuito de expandir meus conhecimentos e promover conexões transdisciplinares, estou em contato com os professores Lindsey Daibert (UFMG) ¹³ e José Joaquín Lunazzi (Unicamp), importantes pesquisadores da técnica holográfica no Brasil, atualmente.

¹³ Laboratório Holográfico da UFMG, que foi coordenado pelo professor Lindsey Daibert. Disponível em: <<https://www.eba.ufmg.br/hololab/>> Acesso em 22/05/2021.

A perspectiva holográfica e as cosmovisões não-ocidentais

Qual é a única disciplina no mundo que lhe permite concluir toda e qualquer coisa no seu discurso? Que eu saiba é a arte, porque ela vai procurar dentro do discurso outras ligações, outros sentidos, outras possibilidades de conectar, criar novos sentidos e compreender aquilo que anda por aí. (TUNGA, 2009)¹⁴

Um dos aspectos centrais desta pesquisa, alicerçada no campo das artes é o estabelecimento de vínculos frutíferos com outros campos do saber. Em *Microcosmos Inesperados* intenciona-se confluir arte e vida ao introduzir uma simulação holográfica em um ambiente de circulação, um supermercado, que não é propriamente um estabelecimento de arte, tal como a galeria ou o museu. É desse agenciamento que podemos pensar a arte enquanto contrafluxo: a instauração de experiências que se apropriam da realidade cotidiana a fim de convidar o espectador à fabulação, a um mergulho contracorrente em temporalidades que superam os objetivos visados pela sociedade tecnológica (MACHADO, 2002, p.24). Desta forma, a arte conjura a ciência para dela extrair poesia.

Talvez, a propriedade mais instigante dos hologramas seja a possibilidade de reconstrução da imagem a partir de cada fragmento do filme holográfico, já que diferentemente das fotografias convencionais, cada porção do holograma pode conter as informações do todo. A natureza "da parte pelo todo" de um holograma serviu para que o físico David Bohm, no livro *A Totalidade e a Ordem Implícita*, publicado em 1980, tecesse uma poderosa teoria acerca daquilo que consideramos realidade. Para o físico, a percepção humana tende a ser muito limitada na apreensão sensível dos fenômenos físicos. O pensamento opera como uma máquina que busca sempre a completude, o sentido lógico das coisas, classificando-as sem

¹⁴ Tunga em diálogo com alunos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, extraído do Cadernos EAV – Encontros com Artistas (2009). Disponível em: <http://eavparquelage.rj.gov.br/biblioteca/publicacoes/> Acesso em: 20/05/2021.

se atentar aos fluxos e devires. Nesse sentido, em oposição às teorias reducionistas, Bohm vislumbra a noção de totalidade, em que mente e matéria estão interconectadas e são inseparáveis.

Imagem 5: ilustração extraída do livro *O Universo Holográfico* de Michael Talbot.

Na ilustração acima, vemos a imagem de uma maçã iluminada por raios *laser* que se projetam em pedaços fragmentados de filme holográfico: “se um pedaço de filme holográfico contendo a imagem de uma maçã é cortado ao meio, cada metade ainda conterá a imagem inteira da maçã” (TALBOT, 1996, p.18). Para exemplificar de forma bem simplista a alegoria de Bohm, podemos dizer que a maçã seria a totalidade – pertencente a uma ordem implicada que não somos capazes de enxergar – enquanto as imagens da maçã nos pedaços de holograma refletem a informação dessa totalidade em uma ordem explicada, explícita, sensível – que

somos capazes de enxergar. Essa revelação ocorreria de modo fractal¹⁵, já que todas as partes contêm a informação do todo, da maçã original. A fractalidade presente nessa propriedade distributiva e autossímile dos hologramas pode ser encontrada em todas as formas manifestadas na natureza, como, por exemplo, na geometria dos flocos de neve, na silhueta das nuvens e das montanhas, etc. (BARNSELY, 1989).

Importante ressaltar, nesse momento, a influência das epistemologias não-ocidentais em minhas investigações que, sobretudo, derivam de uma busca intimamente pessoal. Experiências no xintoísmo¹⁶ (religião presente em minha família), e também em vivências xamânicas¹⁷, fazem-me construir a inevitável ponte entre práticas de arte e de vida, que serão respeitosamente acolhidas nesta pesquisa.

Segundo o antropólogo Jeremy Narby, as visões xamânicas também conhecida como mirações¹⁸, possuem um aspecto holográfico e se relacionariam com os estudos recentes da biologia molecular. Ele afirma que as moléculas de *dimetiltriptamina* contidas na *ayahuasca*¹⁹ utilizada em diferentes rituais de cura em contexto ameríndio, seriam responsáveis por desencadear “um fluxo de reações eletroquímicas no interior dos neurônios, culminando na excitação do DNA, e mais particularmente, estimulando a emissão de ondas visíveis, que os xamãs consideram alucinações” (NARBY, 2018, p.131). Ainda complementa ao afirmar que

¹⁵ Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, geralmente autossimilares. Os flocos de neve são exemplos de fractais: cada ramo do floco parece com o floco inteiro.

¹⁶ Segundo a pesquisadora Alexandra Sofia Tocha Carmo, o xintoísmo é uma religião politeísta, que surge no Japão anterior à chegada do budismo no século VI. Suas práticas rituais se assentam na base de pureza física e espiritual, sendo que humanos, *kami* (deuses) e a natureza estão todos interligados e interdependentes.

¹⁷ Menciono as práticas xamânicas de origem ameríndia com insumo das chamadas medicinas da floresta, como a *ayahuasca* e o tabaco, utilizadas em diferentes cerimônias rituais com intuito de facilitar o acesso aos estados não-ordinários da consciência. Fonte: <https://www.xamanismo.com.br/plantas-de-poder/>. Acesso em: 22/10/2020.

¹⁸ É possível que miração venha do espanhol *mirar*, que significa ver, olhar. Foi usada a palavra miração principalmente quando as experiências estão associadas à *ayahuasca* (MIKOWSZ, 2009, p.7).

¹⁹ A *ayahuasca* ou *yagé* é uma bebida enteógena preparada com pedaços de cipó (*Banisteriopsis* sp.) e plantas medicinais que alteram o estado de consciência de quem o ingere. A *ayahuasca* recebe várias denominações conforme o grupo e região: caapi, dapa, mihi, yagé, kahi, natema, pindé, etc.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

“a emissão altamente coerente de fótons provenientes do DNA explicava o aspecto luminescente das imagens alucinatórias, assim como a sua aparência tridimensional ou holográfica!” (NARBY, 2018, p.130).

E como o cristal aperiódico do DNA se apresenta sob a forma de duas serpentes entrelaçadas, duas fitas, uma escada em espiral, uma corda ou cipó, vemos em nossos tranSES, serpentes, escadas, cordas, cipós, árvores, espirais, cristais, etc. E tendo em vista ser o DNA um mestre da transformação, podemos igualmente ver jaguares, jacarés, touros ou qualquer outro ser vivo. (NARBY, 2018, p.120)

Imagem 4: Pablo Amaringo, sem título e sem data.

A obra do artista peruano Pablo Amaringo é uma sublimação poética de suas próprias percepções em contato com o divino, transbordando a dimensão holográfica, mencionada por Narby, das mirações que *ayahuasqueiros* vislumbram durante o transe. Amaringo, ao longo de sua vida, buscou retratar o cotidiano dos rituais de consagração da *ayahuasca* bem como as imagens mentais observadas durante suas experiências. Em suas telas, podemos observar a riqueza de cores, formas, símbolos semifigurativos da integração entre seres humanos, a fauna e a flora da Amazônia peruana, na tentativa traduzir a experiência extraordinária pela pintura.

A hipótese de Narby é calcada em uma perspectiva ocidental, com métodos comparativos e científicos. Todavia, não se pode negar que sua investigação flui em concordância com diferentes representações míticas e simbólicas de diversas culturas xamânicas ao redor do mundo, mostrando uma surpreendente relação com a estrutura da molécula de DNA, descrita pela ciência, e a comunhão multiespecífica entre seres humanos e as formas orgânicas (e inorgânicas) de vida.

(Bohm) acredita que dividir o universo inteiro em coisas vivas e não vivas também não tem nenhum sentido. A matéria animada e inanimada está inseparavelmente entrelaçada e a vida, também, está encoberta por toda parte da totalidade do universo. Até uma pedra é de alguma maneira viva, diz Bohm, pois a vida e a inteligência estão presentes não só em toda matéria, mas na "energia", "espaço", "tempo", "na estrutura do universo inteiro". (BOHM apud TALBOT, 1996, p.50)

O paradigma holográfico de Bohm aliado às descrições de Narby, tangencia a inseparabilidade ontológica observada em diversas epistemologias não-ocidentais, que concebem a plenitude humana pautada nos princípios ecológicos de interdependência, equilíbrio, reciclagem, parceria e fluidez, manifestadas por meio de práticas e rituais que, sobretudo, evidenciam um profundo respeito à complexidade dos sistemas vitais. Em muitas cosmovisões ameríndias, por exemplo, não existem vocábulos que designem a natureza apartada da humanidade, já que, segundo elas, a realidade é “um contínuo no qual humanos, animais, plantas e estrelas se conectam e possuem a moralidade e responsabilidade na produção e reprodução da vida” (SCARANO, 2019, p.15). Essa harmonia revelaria uma visão de mundo oposta à colocada em prática na teleologia ocidental de progresso. A filósofa Cristine Takuá nos lembra a importância da ampliação de nossa escuta, propondo-nos o reencantamento:

O canto de um pássaro pode indicar algo, os trovões que passam são sinal de que algo está pra acontecer, as formigas no meio do caminho, as formas das nuvens, a direção do vento, enfim, muitos presságios

nos são transmitidos pelos sinais da natureza, que com sua delicadeza e sabedoria vão nos guiando e nos ensinando como bem viver. (TAKUÁ, 2018, p.6)

Nessa perspectiva ecológica, tudo se encontra interconectado. Matéria, mente, corpos, espíritos, humanos, não-humanos: constituem apenas diferentes camadas de um mesmo sistema unificado, onde cada camada interfere nas demais (BOHM, 2005, p.128). Se o universo resultou de uma grande explosão ocorrida num bloco de matéria extremamente denso e quente, o *Big Bang*, podemos dizer que a matéria que compunha sua gênese formava um mesmo sistema. Tomando essa constatação científica, é aceitável a percepção de que cada partícula existente no universo interfira e contribua para o modo de ser de outras partículas em qualquer outro lugar no tempo e espaço (BOHM, 2005, p.243). Basta pensarmos na luz do sol que se refrata em diferentes formas de energia ao chegar na Terra, e é sintetizada na matéria orgânica que abastece toda cadeia alimentar dos seres vivos: um fluxo contínuo de macros e microcosmos.

Da ordem implicada ao caos poético

A vida é um caos artístico controlado, um conjunto de reações químicas, desnorteadamente complexo que produziu, há mais de 80 milhões de anos, o cérebro de mamífero que hoje, sob a forma humana, redige cartas de amor e usa computadores de silício para calcular a temperatura da matéria na origem do universo. (MARGULIS, SAGAN, 2002, p. 44).

A física quântica conseguiu descrever nosso universo estruturado em camadas, que vão do microscópico ao macroscópico: são mundos dentro de mundos, cada um com características distintas e lógicas próprias. Para David Bohm, existiria uma ordem de existência mais profunda, a ordem implicada – que contém a totalidade dos elementos do mundo físico –

enquanto nosso nível de existência constitui uma ordem explicada – daquilo que somos limitadamente capazes de sentir, enxergar. A crítica bohmiana propõe a existência de uma camada oculta, superior, atuando sob aparente caos e falta de continuidade das partículas individuais de matéria (BOHM, 2005, p.98).

Dessa relação entre a ordem implicada e a ordem explicada podemos suscitar um paralelismo alegórico com as noções de ordem e caos segundo o filósofo Gillies Deleuze, que se relaciona com a arte. Em *O que é a Filosofia?*, o autor expressa que “a arte luta com o caos mas para torná-lo sensível” (DELEUZE, 2000, p.241). O caos pode ser entendido, nesse contexto, como o infinito, o ilimitado, o extraordinário – e podemos compará-lo poeticamente à ordem implicada, descrita por Bohm. O artista luta com o caos, isto é, criva a ordem implicada para dela extrair um recorte finito que suscite a revelação de uma obra de arte. “O artista traz do caos variedades, que não constituem mais uma reprodução do sensível no órgão, mas erigem um ser do sensível, um ser de sensação” (DELEUZE, 2000). A arte seria, portanto, a capacidade de conferir organicidade sensível do caos.

Definimos o caos menos pela sua desordem do que pela velocidade infinita com que se dissipa toda a forma que nele se esboça. É um vazio que não é um nada, mas um virtual, contendo todas as partículas possíveis e adquirindo todas as formas possíveis que surgem para de imediato desaparecerem, sem consistência nem referência, sem consequência. (DELEUZE, 2000, p.111)

A ordem implicada é considerada o fundamento ontológico da realidade, na proposição de Bohm, uma vez que antecede tudo o que é possível existir (BOHM, 2001, p.190). É a totalidade indivisa que resguarda todas as informações, em movimento fluente e velocidade infinita, tal como a definição deleuziana de caos. Podemos ainda mencionar outra definição de caos, segundo o poeta anárquico Hakim Bey:

O Caos é a matéria sobre a qual os alquimistas falaram, que os tolos consideram mais valiosa do que o ouro, embora possa ser encontrada em qualquer pilha de lixo (...) Caos não é entropia, Caos não é morte,

Caos não é uma mercadoria. Caos é a criação contínua. O Caos nunca morreu. (BEY, 2003, p.45)

Não seria a ordem implicada do universo holográfico de Bohm, o mesmo caos que se manifesta para Deleuze e Bey: um vazio que contém todas as partículas e formas possíveis, e que permite a criação contínua? Esse breve subcapítulo, entrecruzando arte, ciência e filosofia, é apenas uma provocação que não se pretende chegar à conclusão alguma. Deixo apenas resquícios para futuras reflexões.

Considerações finais

Afirmar que o universo é holográfico significa, grosso modo, compreender que somos meros fragmentos de um campo unificado de consciência, e tudo está interligado, em fluxo constante. É de extrema generosidade assumir que aquilo que chamamos “realidade” é apenas uma ínfima parte da totalidade capaz de ser lida.

O que se costuma chamar realidade é uma montagem. Mas a montagem em que vivemos será a única possível? A partir do mesmo material (o cotidiano), pode-se criar diferentes versões da realidade. Assim, a arte contemporânea apresenta-se como uma mesa de montagem alternativa que perturba, reorganiza ou insere as formas sociais em enredos originais. O artista desprograma para reprogramar, sugerindo que existem outros usos possíveis das técnicas e ferramentas à nossa disposição (BOURRIAUD, 2009, p.84)

Por fim, o intuito desse texto é alçar diálogos breves no resgate das técnicas e teorias holográficas, que parecem ter adormecido no tempo. A afirmação do crítico e curador Nicolas Bourriaud nos é pertinente nesse ensejo: a montagem da realidade que vivemos não é a única possível, e, nesse sentido, a arte permite sua reorganização. O holograma enquanto metáfora

para se pensar desfragmentação do mundo, propõe a dissolução de fronteiras que constituem os binarismos do pensamento moderno ocidental, comumente segregando o real do virtual, o vivo do não-vivo, o corpo do espírito, categorizações que, por muitos séculos, circunscreveu a monocultura do pensamento (TAKUÁ, 2018), enaltecendo uma posição privilegiada do ser humano diante dos ecossistemas. Os hologramas nos instigam a vislumbrar as formas de vida enquanto fractais, formas autossímiles que se repetem ao reverberarem a mesma informação original: um esplendoroso fluxo de eternos retornos. A matéria como extensão da mente, interconectadas em termos de ressonâncias e vibrações.

Sob esse aspecto, toda e qualquer configuração da realidade é, portanto, válida: é como se cada ser ou entidade enxergasse o mundo por uma ótica singular na qual cada projeção de realidade é um fragmento distinto de holograma. Por exemplo: artistas, cientistas, xamãs, antropólogos, filósofos, religiosos, políticos, irão construir seus próprios métodos de percepção e interpretação da realidade; pela perspectiva holográfica nenhuma interpretação é lida como certa ou errada, já que constituem apenas perspectivas de uma totalidade intangível, uma ordem implicada que não pode ser acessada em sua completude.

O paradigma holográfico nos permite fabular o incompreensível, aproximando arte e ciência pela esfera do sutil. Nesse caminho, a poética nos abre frestas para contemplarmos saberes e visões de mundo mais ecológicos, possibilitando, todavia, a (re)montagem de nossas próprias experiências de realidade.

Referências

- BARNSLEY, Michael. **Fractals Everywhere**. 10.1119/1.15823, 1989.
- BEY, Hakim. **Caos - Terrorismo Poético & Outros Crimes Exemplares**. São Paulo: Conrad, 2003.
- BLANCO, Angel. **El holograma como experiencia artística**. Barcelona, Research, Art, Creation, 4(2), 168-186. doi: 10.17583/ brac.2016.1700, 2016.
- BOHM, David [1980]. **A totalidade e a ordem implicada: uma nova percepção da realidade**. 12. ed. Trad.: Mauro de Campos Silva. São Paulo: Cultrix, 2001.
- BOURRIAUD, Nicolas. **Pós-produção: como a arte reprograma o mundo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- DELEUZE, Gilles. **O que é Filosofia?**. São Paulo, Editora 34, 2000.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

MACHADO, Arlindo. **Arte e Mídia: Aproximações e Distinções**. Galáxia, São Paulo, v. 4, p. 19-32, 2002.

MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. **O que é vida?** Tradução. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

MIKOSZ, José Eliézer. **A arte visionária e a Ayahuasca: Representações Visuais de Espirais e Vórtices Inspiradas nos Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC)**. / José Eliézer Mikosz. Orientador: João Eduardo Pinto Basto Lupi. – Florianópolis, 2009.

NARBY, Jeremy [1995]. **A serpente cósmica: o DNA e as origens do saber** / Jeremy Narby. Rio de Janeiro: Dantes, 2018.

SARATH, Kumareswaran. **Holographic Projection Technology: The World Is Changing**. Arxiv Preprint ArXiv:1006.0846, 2010.

SCARANO, Fabio Rubio. **Regenerantes de Gaia** / Fabio Rubio Scarano, desenhos de Lua Kali. Rio de Janeiro: Dantes Editora, 2019.

TAKUÁ, Cristine. **Teko Porã, o sistema milenar educativo de equilíbrio**. Rebento, São Paulo, n. 9, p. 5-8, dezembro 2018.

TALBOT, Michel [1991]. **The Holographic Universe**. London. HapperCollins Publishers, 1996.